

METHODOLOGY FOR TEACHING ADJECTIVES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE MOTHER TONGUE

Abdumajitova Ozoda Baxodir qizi

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti talabasi. abdumajitovaozoda77@gmail.com**

Abdumajitova Ozoda Bakhodir qizi

**Student of Tashkent State University of Uzbek language and
Literature named after Alisher Navoi. abdumajitovaozoda77@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515714>

Annotatsiya. Maqolada sifat so'z turkumini ona tili ta'lim tizimida o'qitishda turli metodlar va multimedia vositalaridan foydalanish aks etgan.

Annotation: the article reflects the use of various methods and multimedia tools in teaching the adjective word category in the educational system of the native language.

Kalit so'zlar: sifat so'z turkumi, sxema, multimedia, jonli tasvirlar, lingvistik bilim.

Keywords: adjective, scheme, multimedia, live images, linguistic knowledge.

Til ijtimoiy hodisa hisoblanib kishilar bor joyda rivojlanadi, taraqqiy etadi. Bugungi texnika va innovatsiyalar asrida tilning boyish darajasi ortmoqda. Yangi texnologiyalar bilan birgalikda tilimizga yangi so'zlar ham kirib kelmoqda. Bu jarayonni inobatga olib bugungi ta'lim tizimida ham tilni o'qitishga katta ahamiyat berilmoqda. Davlat korxonalari, o'quv muassasalarida ham o'zbek tilini bilish, uni egallash kelgusi hayot uchun qo'yilajak dadil qadamlardan biriga aylandi. Yangi yaratilayotgan darslik lingvistik bilimlarni o'rgatish bilan birgalikda o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilganligi buning isbotidir. Darsliklarda aks etgan nutqiy mavzular o'quvchilarning ma'lum bir nutqiy ko'nikmasini (o'qib tushunish, og'zaki nutq, yozma savodxonlik, Tinglab tushunish) rivojlantirishga qaratilgan. Olib borilayotgan bu islohotlar o'quvchi yoshlarni hayotiy bilimlarni chuqurroq egallashga, har qanday sharoitda ham o'z fikrini erkin va dadil bayon eta olishiga yordam beradi.

Yangi zamon darsliklari faqat nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish bilan chegaralanib qolgani yo'q. Darsliklarda nutqiy ko'nikmalar bilan birgalikda o'quvchilarning lingvistik bilimlarini shakllantirishga ham yondashilgan. Har bir nutqiy bo'lim o'z ichiga ma'lum bir lingvistik bilimni qamrab olgan. Oldingi darsliklardan farqi ushbu bilimlar tizimli emas balki spiralsimon shaklda amalga oshirilmoqda. Yutuqli jihatlaridan yana biri shundaki, darslikda aks etgan lingvistik ko'nikmlarni shakllantirishga qaratilgan qoidalar o'quvchilar tushunishlari uchun qulay, oson shaklda yaratilgan. Mustahkamlovchi topshiriqlar ham zamonaviy metodlar asosida shakllantirilgan.

Lingvistik ko'nikmalarni shakllantirish har doim dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. Leksikologiya, fonetika, grammatika kabi til sathlarini o'qitish o'qituvchidan chuqur bilim va katta mas'uliyat talab etadi. Chunki til sathlari til qurilishining asosini tashkil etadi. Ularni

o'quvchiga o'rgatmasdan turib, Tilni o'rgatib bo'lmaydi. Shu sababli barcha darsliklarni lingvistik ko'nikmalar qamrab olgan. Morfologiya bo'limi ham bundan mustasno emas.

Morfologiya so'zning atash ma'nolarini o'rganuvchi til bo'limi hisoblanib, uch katta guruhga bo'linadi: mustaqil so'zlar, yordamchi so'zlar, alohida olingan so'zlar. Mustaqil so'zlar atash ma'nosiga ega bo'lib, ma'lum bir grammatik bo'lak vazifasini bajaruvchi, so'roqqa javob bo'luvchi so'zlardir. Ularni ona tili darsida o'qitish o'quvchi nutqida yuzaga keladigan kamchiliklarni bartaraf etishga qaratiladi. Jumladan sifat so'z turkumini ham o'qitish o'quvchi nutqini erkin bayon qila olishiga, o'z nutqida turli so'zlardan erkin foydalana olishiga, narsa va shaxslarga ta'rif bera olishida muhim o'rin tutadi. Sifatlar ishtirokida gaplar hosil qilish, muayyan matnni o'qib, shunday so'zlarni aniqlash singari topshiriqlar mazkur so'z turkumi yuzasidan egallangan bilimlarni ular xotirasida shakllanishiga yordam beradi. [1:290]

Sifatlarni o'qitish metodik jihatdan boshlang'ich sinfdan boshlanishi shart. Negaki, o'quvchilar boshlang'ich sinfdanoq narsalarni bir biridan farqlay olishi, ularga munosib sifatlar bera olishi lozim. Masalan, *Mening onam chiroyli, aqli ayol*. Aynan shu kabi misollar bilan o'z lug'at bouyligini oshirishi lozim. Sifatlarni o'qitish 6- sinf darsligida quyidagicha aks etgan:

Matndan olingan parchani o'qing, unda ajratib ko'rsatilgan so'zlarga so'roq bering. "Qanday?", "qanaqa?" so'roqlariga javob bo'luvchi so'zlarni alohida ko'chiring.

Teleboshlovchi *kamera* qarshisida o'zini qanday tutishni, tomoshabinlarning e'tiborini qanday jalb etishni, fikrini *aniq* va *tushunarli* tarzda yetkaza olishni bilishi lozim. Shuning uchun topqir, *so'zamol, uddaburon* teleboshlovchilar kutilmagan vaziyatlarda ham o'zlarini *yo'qotib qo'ymaydi*. Bu *sifatlarga* ega bo'lmagan teleboshlovchilar faoliyati davomida ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi. Ular birgina *xato* gapi yoki harakati bilan millionlab *tomoshabinlar* oldida *uyalib qolishi* hech gap emas.

Otga bog'lanib, uning belgisini bildiradigan va "qanday?", "qaysi?" so'roqlariga javob bo'ladigan so'zlar **sifat** deyiladi.[2:91]

Ikki va undan ortiq asosdan tarkib topgan sifatlar qo'shma sifatlar hisoblanadi. Qo'shma sifatlar asosan qo'shib yoziladi: *quyonyurak, devqomat, mehnatsevar*. Juft va takror sifat qismlari chiziqcha bilan yoziladi: *baxtli-taxtli, yo'l-yo'l*. Juft sifat qismlari -u/-yu vositasida bog'lansa, ular ajratib yoziladi: *yakka-yu yagona*.

Berilgan sifatlar ichidan juft va qo'shma sifatlarni alohida ko'chiring.

Kamgap, esli-hushli, shirinsuxan, jahldor, boy-badavlat, hozirjavob, ishyoqmas, sog'salomat, mehnatsevar, kaltafahm, nozik-nihol, qo'rroq, chaqqon, madaniyatli, ayyor.

Dars jarayonini ushbu shaklda olib borish albatta yaxshi samara berishi mumkin, lekin fan o'qituvchilar ayan shu usul bilan chegaralanib qolmasligi kerak. O'quvchiga darsni yana ham qiziqroq, yana ham jonliroq olib borish yo'llarini izkashi kerak. Men ham tadqiqotchi o'qituvchi sifatida sifat so'zlarni o'qitishni quyidagi yo'nalishini taklif qilaman.

O'rta yoshli o'quvchilarni ko'proq turli tasvirlar, jonli obyektlar e'tiborini tortadi. Darsda turli xil tasvirlardan foydalanish dars jarayonini jonlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari eslab qolishi kerak bo'lgan qoidalarni sxema ko'rinishida namoyish etilganda, xotirada saqlanish samaradorligi ortadi. Negaki, sxema ko'rinishida ma'lumotlar ixcham va tasvirlar orqali aks etadi. Ma'lumotning sxema shaklda ixchamligi o'quvchi miyasi ishini osonlashtiradi, yangi ma'lumotni tez o'zlashtirib oladi. O'zlashtirgan ma'lumot ixcham bo'lganligi bois miyada uzoq muddat saqlanib qoladi.

1- rasm. Sifatlaning ma'nosiga ko'ra turlari

Sifatlarning ma'noviy guruhlarini bir - biridan ajratib olishligi uchun turli xildagi rasmlardan foydalanish o'rinli bo'ladi. Har bir turiga uch yoki to'rttadan rasm orqali misollar ko'rsatilsa, o'quvchi ularni eslab qolishi ortadi. So'ngra o'zlashtirgan nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun quyidagi topshiriqlar bajariladi:

1- topshiriq. Rasmlar orqali ifodalangan sifatlarni toping va ma'nosiga ko'ra turlarga ajrating. Ushbu topshiriq darsda o'zlashtirgan lingvistik ko'nikmasini mustahkamlashga yordam beradi. Sifatlarning tasvirlarda aks etishi o'quvchining eslab qolish imkoniyatini oshiradi.

2- topshiriq. "Mening qahramonim" mavzusida matn tuzing. Matnda sifat so'zlardan foydalaning. Ushbu topshiriq o'quvchining ijodiy fikrlashga, taffakkur qilishga undaydi. O'quvchilar o'zlari qahramon deb bilgan kishilarini turlicha ta'riflaydilar. Ularning yaxshi xislatlarni yozib o'z leksikonini boyitadilar.

3- topshiriq. "Sharada". Biror - bir buyumning belgi xususiyatidan kelib chiqib she'riy to'rtlik yaratish. Ushbu topshiriq ham o'quvchining ijodiy tafakkurini shakllantirishga, lingvistik bilimlarini mustahkamlashga, bundan tashqari ona tili va adabiyot fani orasidagi integratsiyani anglashga yordam beradi.

4- topsihriq. Texnologiyalarning ijobiy va salbiy tomonlari mavzusida debat o'tkazing. Ushbu topshiriq o'quvchining tanqidiy fikrlashiga yordam beradi. O'quvchilar ikki guruhga bo'linadilar, birinchi guruh texnologiyalarning ijobiy tomonlarini, jamiyatdagi ahamiyatini bayon qilsa, ikkinchi guruh ularning salbiy tomonlarini izohlab berishi kerak bo'ladi. Topshiriq so'ngida barcha fikrlar jamlanib umumiy xulosa beriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, dars jarayonida turli xil metodlarni va multimedia vositalarini qo'llash dars jarayonini samaradorligini oshirishga yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna O'zbek tilini o'qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida) [Matn] : darslik / D.N. Yuldasheva .-Buxoro: OOO "Sadriddin Salim Buxoriy" Durdon nashriyoti, 2021. - 424 b.
2. Исроилова, С. М., & Мадумарова, М. Д. (2022). ПОИСК НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. *Вопросы науки и образования*, (1 (157)), 8-14.
3. Абдуллаева, М. Х., Башарова, Г. Г., & Рахматова, О. К. (2019). Преимущества индивидуального подхода в образовательном процессе. *Проблемы современной науки и образования*, (12-1 (145)), 88-90.
4. Qahhorova, G. (2023). Ingliz tilida tinglash mahoratini yaxshilash usullari. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(9), 1249-1254.
5. Ona tili [Matn]: 6-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022.–224 b.